

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИРТУАЛЬНЫХ ИНТЕРАКТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

¹Ш.Р. Убайдуллаева, ²Ф.Я.Худайкулов, ³А.Д. Иброхимов

^{1,2,3}Совместный Белорусско-

Узбекский межотраслевой институт прикладных технических квалификаций

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14222910>

Введение. На сегодняшний день в Узбекистане бурно развиваются информационные технологии, это отражается и на образовании. Проблема использования компьютерных и информационных технологий в учебном процессе, широкого доступа к глобальной информационной системе Интернет является актуальной и решается на государственном уровне.

Информационно-коммуникационные технологии стали неотъемлемой частью современного общества в Узбекистане, поскольку применяются во всех сферах жизни человечества: экономической, политической и социальной.

На сегодняшний день Узбекистан является одной из стран, где бурно развиваются цифровые технологии, вследствие чего были достигнуты значительные результаты в образовании. Расширение дистанционного образования позволит повысить качество образования, потому что охватывается большее количество учащихся, которые проживают в сельской местности. Это позволит получать контент (видео, аудио, платформа) высокого качества; использовать самые актуальные технологии и решения: онлайн-сервисы для учебного процесса, геймификацию, виртуальную библиотеку, онлайн-прокторинг и практические онлайн-занятия.

Студенты смогут получить больше информации, которая может улучшить их академические способности и поможет найти новые идеи для их научных проектов.

Методология исследования. Интерактивное обучение – это специальная форма организации познавательной деятельности, способ познания, осуществляемый в форме совместной деятельности студентов, при которой все участники взаимодействуют друг с другом, обмениваются информацией, совместно решают проблемы, моделируют ситуации, оценивают действия других и свое собственное поведение, погружаются в реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению проблемы [1].

Интерактивное обучение – это специальная форма организации познавательной деятельности, способ познания, осуществляемый в форме совместной деятельности студентов. Все участники взаимодействуют друг с другом, обмениваются информацией, совместно решают проблемы, моделируют ситуации, оценивают действия других и свое собственное поведение, погружаются в реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению проблемы. Одна из целей состоит в создании комфортных условий обучения, таких, при которых студент чувствует свою успешность, свою интеллектуальную состоятельность, что делает продуктивным сам процесс обучения.

Учебный процесс организован таким образом, что практически все обучающиеся оказываются вовлеченными в процесс познания, они имеют возможность понимать и рефлексировать по поводу того, что они знают и думают. Особенность интерактивных методов – это высокий уровень взаимно направленной активности субъектов взаимодействия, эмоциональное, духовное единение участников [2].

По сравнению с традиционными формами ведения занятий, в интерактивном обучении меняется взаимодействие преподавателя и обучаемого: активность педагога уступает место активности обучаемых, а задачей педагога становится создание условий для их инициативы.

Результаты исследований. Современные средства информационного обеспечения позволяют формировать такие программы в мультимедийном формате с максимальным использованием всех средств наглядности. Интерактивные обучающие программы создают мотивацию для качественного усвоения учебной информации, умения применять ее в практической деятельности и формируют компетенцию студента по заданному разделу учебной дисциплины.

На кафедре «Интеллектуальные системы» Совместного Белорусско-Узбекского межотраслевого института прикладных технических квалификаций ведется активная работа по внедрению в учебный процесс, в том числе и в дистанционное образование, виртуальных интерактивных учебных стендов.

Рис. 1. Главная страница пользовательской программы

В представленной компьютерной программе по дисциплине «Информатика» предусмотрено выполнение обучающих уроков по разделу «Логические основы вычислительных систем», а именно «Представление функций алгебры логики», «Минимизация логических функций методом диаграмм Вейч (карты Карно)», «Минимизация логических функций методом Квайна».

При запуске программы пользователю предоставляется интерфейс, на котором обозначены названия курса и раздела, предлагаемые для изучения в данном пособии (рис.1).

Рис. 1. Главная страница пользовательской программы

Для продолжения работы в системе пользователю необходимо пройти авторизацию в системе, для этого ввести имя пользователя (логин) и пароль.

Для пользователей, первый раз работающих в системе, необходимо зарегистрироваться (рис.2). После того, как пользователь прошел авторизацию в системе, пользователю предлагается выбрать урок.

Рис.2. Страница регистрации пользователя

Рассмотрим работу программы на примере одного из модулей программы - урока «Минимизация логических функций. Метод минимизирующих карт Карно» (рис.3).

Пользователю необходимо найти минимальную дизъюнктивную форму логической функции (ДНФ). В окне урока предлагаются исходные данные - функция алгебры

логики, заданная цифровым способом и с помощью таблицы истинности. Пользователю по заданной таблице истинности необходимо правильно заполнить карту Карно. Значение «0» меняется на значение «1» двойным кликом мыши. Проверить правильность заполнения можно нажатием на кнопку «Проверить». Если пользователь заполнил карту Карно неверно, то при нажатии на данную кнопку программа выдаст сообщение об ошибке.

Рис.3 Пример модуля программы.

После того, как карта Карно заполнена, пользователю необходимо выбрать минимальное покрытие всех «1». В данной программе выделение блоков осуществляется красным цветом. После нажатия кнопки «Проверить», выбираются ячейки, которые предполагается объединить. Выбор производится кликом мыши по нужной ячейке.

Если выполняется склеивание единиц, которые не могут склеиваться (например, несмежных и непротивоположных ячеек, или «0»), программа выдаст сообщение об ошибке. В результате правильного выделения в нижнем поле окна получим минимальную дизъюнктивную форму логической функции.

В программе предусмотрена база с вариантами заданий, изменение и добавление и удаление которых входит в функции администратора. При каждом повторном запуске программы пользователь работает с новым вариантом задания, то есть выборка вариантов выполняется случайным образом.

Программа была реализована в среде Delphi 7. Как известно, эта система хорошо приспособлена для разработки многооконных пользовательских приложений, создания многофункциональных систем общего назначения, проектирования баз данных любой сложности и средств управления базами данных, создания одно- и многопользовательских интерфейсов, разработки систем обработки текстовой, графической, видеоинформации и звука, написания программ с использованием средств Internet.

Процесс отладки является неотъемлемой частью создания любой программы. Тестирование программы проводилось на всем протяжении разработки системы.

Заключение. Информационные технологии в образовании предоставляют огромное количество возможностей. Видеоконференции, учебные пособия и множество полезных сообщений и материалов делают современное образование совершенно особенным. Жизнь сейчас ускорила свой темп, именно поэтому стоит обратить внимание на то, что образование должно быть завершено в минимальные сроки и с минимальными усилиями, но качество и объем знаний должны только увеличиваться [3].

Разработанное интерактивное программное средство позволяет: активизировать учебный процесс, индивидуализировать обучение, повысить наглядность учебного материала, сочетать теоретические знания с закреплением практических навыков, повысить и поддерживать интерес учащихся к обучению. Оно предназначено не только для обучения собственно предмету, но также служит средством изучения методов и способов работы и с другими информационными системами.

Практическая значимость работы заключается в использовании ИКТ, интерактивных форм и методов обучения в процессе обучения дисциплине «Информационные основы вычислительных систем» на основе модульной технологии. Все эти методы позволяют приобрести опыт активного освоения специальной дисциплины во взаимосвязи с практикой; развитие навыков общения и взаимодействия в малой группе.

Также наблюдается развитие навыков анализа и самоанализа в процессе групповой рефлексии; развитие способности разрешать конфликты, способности к компромиссам; формирование мотивационной готовности к межличностному взаимодействию не только в учебных, но и в профессиональных ситуациях.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Кисляков, П.А. Технические и аудиовизуальные средства обучения / ФГБОУ ВПО "ШГПУ", 2017
2. Выготский Л.С. Педагогическая психология / Л.С. Выготский; Под ред. В.В. Давыдова. - М.: Педагогика, 2016.
3. Григорьев С.Г. Мультимедиа в образовании / С.Г. Григорьев, В.В. Гриншкун. - М.: Педагогика, 2020